

УДК 372.8004:004.92

Колгатіна Лариса

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-2650-8921>

Гулін Андрій

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

ГУРТОК З ПРОГРАМУВАННЯ 3D-ГРАФІКИ ТА ШЕЙДЕРІВ НА ОСНОВІ THREE.JS

Анотація. Стаття обґрунтовує необхідність включення низькорівневого програмування 3D-графіки до позакласної роботи зі школярами старших класів. У статті розглянуто структуру та методичні засади гуртка з програмування 3D-графіки для учнів старших класів. Програму гуртка побудовано на використанні бібліотеки Three.js та мови GLSL, що дозволяє ознайомити школярів із основами графічного конвеєра, шейдерного програмування та побудови інтерактивних тривимірних сцен. Програму гуртка розраховано на 17 годин і сфокусовано на практичній реалізації візуальних ефектів за допомогою мови GLSL (фрагментних і вершинних шейдерів) у середовищі Three.js (WebGL). У статті наведено загальну характеристику гуртка, тематичні модулі, приклади практичних завдань та рекомендації щодо впровадження. Наголошено на перспективності позакласної форми навчання 3D-графіки як засобу розвитку алгоритмічного мислення, творчих здібностей та міждисциплінарних компетентностей.

Ключові слова: програмування; мова GLSL; 3D-графіка; рейдери; гурток; бібліотека Three.js; інформатика; позакласна робота.

Постановка проблеми. 3D-графіка дедалі активніше проникає в освіту, промисловість, медицину, дизайн і цифрове мистецтво (наприклад, інтерактивна візуалізація даних, віртуальна та доповнена реальність) [1]. Це створює зростаючий попит на фахівців, здатних не лише використовувати готові 3D-редактори

(як Blender чи Unity), але й розуміти, як працює графічний конвеєр на рівні програмування. Вивчення 3D-графіки сприяє розвитку просторового мислення, алгоритмічної культури та поглибленому усвідомленню міжпредметних зв'язків, зокрема математики (векторна алгебра, матричні перетворення) та фізики (оптика, моделювання світла). В умовах переходу до STEM/STEAM-освіти критично важливо надавати учням інструменти для роботи з тривимірним простором саме через програмування.

Попри це, 3D-графіка в шкільній програмі висвітлюється лише фрагментарно, з акцентом на використання прикладних програм. Такий підхід не дає учням глибокого розуміння того, як саме GPU обчислює колір пікселя, як реалізуються моделі освітлення або складні візуальні ефекти. Як наслідок, учні працюють на високому рівні абстракції, не засвоюючи фундаментальних принципів. Використання ж «чистого» WebGL або OpenGL є занадто складним і вимагає значного часу на засвоєння, що неприйнятно для позакласної роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки значна увага приділяється інтеграції комп'ютерної графіки та візуалізації в навчальний процес. Дослідження підтверджують ефективність використання готових 3D-редакторів (наприклад, Blender, SketchUp) для розвитку просторового уявлення. Водночас, роботи, присвячені програмуванню графічного конвеєра, зосереджені переважно на вищій освіті (дисципліни з OpenGL чи DirectX). Бібліотека Three.js, як високорівневий інструмент WebGL, широко використовується у веб-розробці, існують методичні рекомендації щодо її застосування у навчанні, але вони здебільшого акцентують увагу на JavaScript-частині побудови сцени (ієрархія, об'єкти, анімація), використовуючи вбудовані матеріали (MeshStandardMaterial, MeshBasicMaterial) [2]. Натомість, питання низькорівневого програмування шейдерів мовою GLSL для детального розуміння принципів освітлення, текстуровання та графічних ефектів залишається малодослідженим у контексті позакласної роботи зі школярами старших класів.

Виділення невирішених раніше частин проблеми.

Незважаючи на наявність інструментів для викладання 3D-графіки, більшість навчальних матеріалів для шкільного рівня не торкаються суті роботи графічного конвеєра та не надають практичних навичок програмування шейдерів. Школярі, що знайомляться з 3D, часто працюють лише на високому рівні абстракції, не розуміючи, як саме колір та світло обчислюються на рівні GPU. Таким чином, існує потреба у розробці цілісної, практично орієнтованої програми гуртка, яка б інтегрувала популярний високорівневий інструмент (Three.js) із низькорівневим програмуванням графічного процесора (GLSL) для забезпечення глибокого розуміння предмета.

Мета статті – науково обґрунтувати та запропонувати структуру, зміст та очікувані результати програми гуртка «3D-графіка на основі шейдерів», а також демонстрація ключових практичних завдань для стимулювання інтересу учнів до алгоритмічної культури та фізико-математичних основ комп'ютерної графіки.

Виклад основного матеріалу. Гурткова форма роботи дозволяє поглибити тему, підтримати інтерес і забезпечити практичну реалізацію. Тому виникає потреба в розробці такої навчальної програми, яка б гармонійно поєднувала високорівневий інструмент для швидкого створення сцени (бібліотека Three.js) з низькорівневим програмуванням графічного процесора (мова GLSL). Пропонована програма гуртка «3D-графіка на основі шейдерів» вирішує цю проблему, знайомлячи учнів з основними етапами графічного конвеєра та дозволяючи їм власноруч реалізовувати візуальні ефекти через шейдери.

Програма гуртка розрахована на 17 годин для учнів 9–11 класів, які цікавляться програмуванням та комп'ютерною графікою. Заняття проводяться у позакласний час у форматі workshop-практикуму. Оптимальний склад групи — 10–15 осіб.

Мета гуртка роботи: ознайомлення учнів із принципами створення 3D-графіки шляхом практичного програмування шейдерів на мові GLSL у середовищі бібліотеки Three.js (WebGL).

Курс навчає базових концепцій графічного конвеєра та реалізації візуальних ефектів через низькорівневе програмування.

Обладнання та програмне забезпечення: комп'ютерний клас із доступом до інтернету та сучасними браузером з підтримкою WebGL. Для роботи рекомендується використовувати безкоштовний редактор Visual Studio Code або іншу IDE з підсвіткою синтаксису GLSL і JavaScript.

Очікувані результати навчання: у процесі роботи гуртка учні набудуть знання про графічний конвеєр 3D-візуалізації та роль шейдерів у формуванні зображення. Вони навчатимуться програмувати шейдери мовою GLSL (фрагментні і вершинні), використовувати бібліотеку Three.js для створення інтерактивних 3D-сцен, зрозуміють принципи освітлення та текстуровання об'єктів. Учасники гуртка оволодіють практичними навичками розробки графічних ефектів: від простих градієнтів і шумових візерунків на екранному квадраті [3] – до реалізації моделей освітлення (Ламберта, Фонга) [4] і екранних пост-ефектів. Передбачено виконання підсумкового творчого проєкту, що дасть можливість консолідувати всі набуті вміння. В результаті учні зможуть самостійно створити невелику 3D-сцену з власними шейдерами, усвідомлюючи при цьому міждисциплінарні зв'язки (математика для обчислення напрямків і кутів, фізика для моделювання світла, основи програмування тощо).

Структура і зміст курсу. Програма гуртка складається з чотирьох тематичних розділів, кожен з яких містить серію практичних занять.

Розділ 1. Фрагментні шейдери в екранному просторі (заняття 1–5): робота з фрагментним шейдером на повноекранному прямокутнику. Учні знайомляться з основами GLSL і вчать генерувати зображення цілком через шейдер – кольорові градієнти, прості візерунки, псевдовипадковий шум, анімації на основі часу. Цей блок розвиває розуміння того, як формується зображення на рівні кожного пікселя.

Розділ 2. Основи Three.js і графічного конвеєра (заняття 6–9): перехід від екранних ефектів до повноцінної 3D-сцени. Розглядається побудова сцени у Three.js: створення геометрії,

налаштування камери і рендерера. Важливим поняттям є графічний конвеєр: учні дізнаються про вершинні шейдери, трансформацію координат (матриці моделі, виду, проекції) та про те, як Three.js передає шейдерам необхідні параметри (атрибути позицій і нормалей, uniform-змінні тощо). Модуль завершується вивченням поняття RawShaderMaterial – матеріалу, що використовує «написані вручну» шейдери без автоматичних налаштувань, – і практикумом з його використання.

Модуль 3. Освітлення та матеріали (заняття 10–13): присвячений класичним моделям локального освітлення в 3D-графіці та іншим розширеним можливостям шейдерів. Учні послідовно реалізують у GLSL дифузне освітлення за моделлю Ламберта, затінення за Гуро (перенесення обчислень світла у вершини) і повну модель Фонга з відблисками. Також розглядаються прийоми деформації геометрії у вершинному шейдері (простий приклад – хвилеподібне зміщення вершин) та накладення текстур у фрагментному шейдері для забарвлення поверхонь.

Модуль 4. Постобробка та фінальний проєкт (заняття 14–17): завершальний модуль, який охоплює методи післяобробки зображення сцени та підсумкову творчу роботу. Учні знайомляться з концепцією post-processing – застосування екранних шейдерів-фільтрів до вже відрендереної сцени (наприклад, для ефектів розмиття чи кольорових корекцій). Окрема увага приділяється навичкам відладки шейдерів (використання інструментів на кшталт Spector.js для аналізу кадру WebGL). На останніх заняттях учасники виконують фінальний проєкт: самостійно розробляють невелику інтерактивну 3D-сцену з власними шейдерами і демонструють її результат. Цей модуль покликаний показати цілісну картину – від задуму до реалізації готового графічного застосунку.

Практична спрямованість курсу проявляється через систему завдань, виконуючи які учні крок за кроком опановують 3D-програмування. Розглянемо декілька характерних вправ із програми гуртка, що найбільше ілюструють його цілі.

Завдання 1. Генерація процедурного візерунку (shader-art).
Одною з базових вправ модулю 1 є навчитися генерувати зображення за допомогою математичних функцій – без використання готових текстур. Наприклад, учням пропонується створити «шаховий» візерунок у фрагментному шейдері, де колір кожного пікселя обчислюється на основі його координат.

Рис. 1. Шаховий візерунок створений за допомогою GLSL

Реалізація такого ефекту може виглядати так:

```

varying vec2 vUV; // нормалізовані координати фрагмента (0...1 по ширині і висоті)
void main() {
    // Обчислити чергування кольорів у стилі шахівниці 8x8:
    float checker = mod(floor(vUV.x * 8.0) + floor(vUV.y * 8.0), 2.0);
    vec3 color = (checker < 1.0) ? vec3(1.0, 1.0, 1.0) // біла клітинка
        : vec3(0.0, 0.0, 0.0); // чорна клітинка
    gl_FragColor = vec4(color, 1.0);
}

```

У цьому коді використано фрагментну UV-координату vUV , що лінійно змінюється від $(0,0)$ у лівому нижньому куті екрану до $(1,1)$ у правому верхньому. Функція `floor` відкидає дробову частину координати, розбиваючи площину на дискретну сітку з 8 клітин по горизонталі і вертикалі. Сума індексів по осі X та Y, взята за модулем 2 (`mod(..., 2.0)`), дає значення `checker`, яке по чергово дорівнює 0 або 1 для сусідніх клітин. На основі `checker` обирається колір: білий `vec3(1.0)` для значення 0 або чорний `vec3(0.0)` для 1. Як результат, шейдер малює класичну шахову дошку, причому вся логіка генерування візерунку закладена у

наведених формулах без жодної картинки. Учні експериментують з модифікацією цього прикладу – змінюють кількість клітин, кольори, додають ефект анімації (наприклад, поступове зміщення координат vUV з часом, щоб шахівниця рухалась) тощо. Такі процедурні задачі розвивають розуміння того, як за допомогою простих математичних операцій можна отримувати складні графічні ефекти.

Завдання 2. Реалізація дифузного освітлення (Lambert). На заняттях модулю 3 учні створюють власний шейдер матеріалу, що обчислює колір кожного фрагмента за ламбертовою моделлю освітлення.

Рис. 2. Ламбертове освітлення

Нижче наведено спрощений фрагмент GLSL-коду для дифузного відбиття від напрямленого джерела світла:

```
uniform vec3 u_lightDir; // напрямок на джерело світла
uniform vec3 u_lightColor; // колір світла
uniform vec3 u_objectColor; // базовий колір матеріалу об'єкта
varying vec3 vNormal; // інтерпольована нормаль фрагмента

void main() {
    float diff = max(dot(normalize(vNormal), normalize(u_lightDir)), 0.0);
    vec3 diffuseColor = diff * u_objectColor * u_lightColor;
    gl_FragColor = vec4(diffuseColor, 1.0);
}
```

У цьому шейдері використовується скалярний добуток між нормаллю поверхні $vNormal$ і напрямком на світло $u_lightDir$. Значення $diff$ (дифузний коефіцієнт) дорівнює косинусу кута між нормаллю і променем світла, усіченому нулем (негативні значення відкидаються функцією max). Таким чином, враховується ламбертів закон: чим ближче поверхня орієнтована до джерела,

тим яскравіше вона освітлена [5]. Отриманий коефіцієнт `diff` множиться на базовий колір об'єкта та колір світла, формуючи підсумковий колір фрагмента `diffuseColor`. У результаті такої програмної реалізації матеріал об'єкта підсвічується зі сторони джерела і залишається темнішим у тіні – саме це і спостерігають учні при запуску сцени. Дане завдання дозволяє зрозуміти принципи розрахунку освітленості в рендерингу та роль нормалей поверхні при освітленні.

Завдання 3. Екранний пост-ефект (greyscale-фільтр). На завершальних заняттях гуртка учні опановують техніку постобробки зображення – застосування екранних шейдерів до вже відрендереної сцени. Одне з демонстраційних завдань: написати фрагментний шейдер, який перетворює кольорове зображення сцени на відтінки сірого (ефект чорно-білого фото). Для цього шейдер отримує текстуру фінального кадру сцени як вхідний параметр (uniform-семплер) і обчислює яскравість кожного пікселя.

Рис. 3. Greyscale-фільтр застосований до 3D-сцени [6]

Фрагмент коду:

```
uniform sampler2D u_sceneTex; // текстура зображення сцени
varying vec2 vUV;           // екранні координати фрагмента (0...1)
void main() {
    vec4 color = texture2D(u_sceneTex, vUV);
    // Обчислення яскравості пікселя (luminance) як зваженої суми компонент R, G, B:
    float lum = 0.299 * color.r + 0.587 * color.g + 0.114 * color.b;
    gl_FragColor = vec4(lum, lum, lum, 1.0);
}
```

У запропонованому фрагменті коду значення `color` зчитується з текстури сцени у відповідній позиції `vUV`. Далі обчислюється

лінійна комбінація компонент R, G, B з коефіцієнтами 0.299, 0.587, 0.114 – ці ваги відповідають внеску відповідних кольорів у сприйняття яскравості (відповідно до стандарту відеосигналу NTSC). Отримане значення lum інтерпретується як рівень сірого: шейдер виставляє однакові компоненти RGB, рівні цій яскравості, і зберігає альфа-канал 1.0 (непрозорість). В результаті будь-яке вихідне зображення перетворюється на його монохромний аналог. При виконанні завдання учні засвоюють принцип побудови простих графічних фільтрів. Додаткові експерименти можуть включати інші ефекти постобробки – наприклад, інверсію кольорів (встановити `gl_FragColor = vec4(1.0 - color.rgb, 1.0)`) чи сепію. Таким чином, школярі розуміють, що будь-який написаний ними раніше екранний шейдер можна застосувати як пост-ефект для готової 3D-сцени.

Запропонована програма гуртка з програмування 3D-графіки на основі бібліотеки Three.js має потенціал стати ефективним інструментом для формування сучасних ІТ-компетентностей учнів. Його структура дозволяє поступово занурити учасників у принципи графічного конвеєра, шейдерного програмування та побудови інтерактивних сцен, не перевантажуючи надлишковим інструментарієм. Формат гуртка, орієнтований на практичну діяльність та візуальний результат, сприятиме підвищенню інтересу до інформатики, розвиває просторове мислення і міжпредметні зв'язки з математикою та фізикою.

За бажанням вчителя зміст гуртка може бути адаптований до варіативної частини навчального плану або використаний як вибіркового модуль шкільної програми з інформатики.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

Запропонована програма гуртка являє собою інноваційний підхід до вивчення комп'ютерної графіки на основі шейдерів у старшій школі. Програма забезпечує ефективний синтез високорівневої бібліотеки Three.js для управління 3D-сценою та низькорівневого програмування GLSL, що дозволяє учням глибоко зрозуміти принципи рендерингу. Завдяки модульній структурі, яка передбачає послідовний перехід від процедурної генерації на площині до вершинних шейдерів, освітлення та постобробки,

гарантується системне опанування предмета та розвиток алгоритмічного мислення. Крім того, практичні завдання, безпосередньо інтегрують знання з векторної алгебри, геометрії та фізики у програмний код. Впровадження цієї програми дозволить значно посилити STEM-компонент у позакласній роботі, підготувавши учнів до майбутніх викликів у галузі комп'ютерних наук та інженерії.

Перспективами подальших досліджень вважаємо створення розширеного курсу для поглибленого вивчення коректного рендерингу (PBR) та сучасних методів візуалізації на прикладі трасування променів у WebGL.

Список використаних джерел

1. Твердохліб І., Деркач А. Дослідження стану вивчення 3D-моделювання в школах України та світу. URL: <https://doi.org/10.32405/2411-1309-2024-33-106-116> (дата звернення: 29.09.2025).
2. Three.js – JavaScript 3D Library. URL: <https://threejs.org/> (дата звернення: 2.09.2025).
3. The Book of Shaders — посібник із програмування фрагментних шейдерів мовою GLSL. URL: <https://thebookofshaders.com/> (дата звернення: 29.08.2025).
4. Shading: Flat vs. Gouraud vs. Phong | Baeldung on Computer Science. URL: <https://www.baeldung.com/cs/shading-flat-vs-gouraud-vs-phong> (дата звернення: 2.09.2025).
5. Introduction to Shading (Diffuse and Lambertian Shading). URL: <https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering/introduction-to-shading/diffuse-lambertian-shading.html> (дата звернення: 25.09.2025).
6. Image Effects | Part 1 - Color Transforms. URL: <https://danielilett.com/2019-05-01-tut1-1-smo-greyscale/> (дата звернення: 27.09.2025).

AN EXTRACURRICULAR 3D GRAPHICS AND SHADER PROGRAMMING COURSE BASED ON THREE.JS

Kolgatina L., Hulin A.

Abstract. The article justifies the necessity of incorporating low-level 3D graphics programming into extracurricular activities for senior high

school students. The paper examines the structure and methodological principles of an extracurricular course in 3D graphics programming for high school students. The course program is built on the use of the Three.js library and the GLSL language, which allows students to explore the fundamentals of the rendering pipeline, shader programming, and the development of interactive three-dimensional scenes. The extracurricular course program is designed for 17 hours and focuses on the practical implementation of visual effects using the GLSL language (fragment and vertex shaders) within the Three.js (WebGL) environment. The article provides a general description of the course, its thematic modules, examples of practical tasks, and recommendations for implementation. Emphasis is placed on the potential of extracurricular 3D graphics education as a means of developing algorithmic thinking, creative abilities, and interdisciplinary competencies.

Keywords: programming; GLSL language; 3D graphics; shaders; extracurricular club; Three.js library; computer science; after-school activities.